

Reporte Semanal do Bitcoin

13/06/2022
Vol. 1, N°. 15/ 2022
ISSN 2764-5452

LRC
-17,5%

DCR
-13,1%

VE
-13,6%

GMT
-20,6%

XEC
-12,4%

IC
-8,6%

USDD
-1,3%

BTC
-13,3%

GALA
-10,5%

WAVES
-16,9%

DFI
-17,9%

AAVE
-20,1%

XCN
-5,6%

APE
-19%

HEX
-4,5%

TRX
-18,3%

SOL
-17,4%

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 15/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

15 Grau extremo de medo

Extraído de <https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/> Acesso em 13/06/2022 - 9h40

Semana (de 13 a 20 de junho de 2022), complicada para o Bitcoin e para todos os investimentos globais. A preocupação é a inflação, os mercados esperam um aumento das taxas de juros globais para contê-la. O medo por manter o dinheiro aplicado se reverte na procura pela liquidez. Na segunda feira, 13/06/2022, o Bitcoin caía 13%, em 24 horas.

Não dá para fazer uma análise isolada do mercado de criptomoedas. Os mercados de ações e de futuros caem também. A procura por segurança faz com que os investidores prefiram ficar "líquidos" a estarem expostos em ativos de médio e de longo prazo.

Para quem tem dinheiro em caixa, o preferível é mantê-lo, esperar uma boa oportunidade e comprar ativos baratos. A questão é saber qual o momento certo para comprar barato. Vai que compra agora e continua caindo. Neste sentido, nas próximas páginas apresentamos a nossa análise gráfica semanal do Bitcoin.

Que fique claro aqui, **não são problemas com a tecnologia do Bitcoin que está fazendo o ativo cair, nem descrédito no ativo. Este mercado veio para ficar!** Esta é a nossa opinião.

Por que acreditar no Bitcoin?

A discussão nossa sempre foi, até onde o Bitcoin vai chegar, não se o Bitcoin vai dar certo. Para nós da Amauta, o Bitcoin já deu certo e está passando por um processo de maturação enquanto inovação e possível ativo financeiro.

Seguem alguns pontos que nos levam acreditar no Bitcoin:

- Moedas digitais são as mais adequadas para acreditar no funcionamento de uma economia cada vez mais digital.
- Bancos centrais do mundo já trabalham em projetos de moedas digitais.
- A Blockchain é a maior inovação já tinha no capitalismo moderno. Ela garante o direito de propriedade, a maior inovação do Bitcoin é a Blockchain.
- Já há investidores institucionais (bancos e financeiras) dentro desse mundo, não tem como voltar atrás.
- Há um ecossistema complexo por detrás da Blockchain e das criptomoedas. Elas estão em todos os setores da economia mundial.
- As criptomoedas representam quase um trilhão de dólares da economia mundial, elas não podem "sumir" da noite pro dia.

Arte digital da Semana

Quem é o Satoshi Nakamoto?
É a arte semanal da Valeria Drago (@valukki)

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- O preço perdeu a linha de suporte depois de algumas semanas.
- A seta vermelha indica o suporte que tínhamos desde o dia 15/05/2022, esta semana foi rompida assim como também foi rompida uma linha de tendência que servia como suporte.
- Pelo gráfico semanal podemos verificar que devemos buscar novo suporte, e para isto vamos procurar no gráfico diário a princípio.

Gráfico diário

- O preço tocou a LT (linha de tendência) da resistência indicada pela seta verde, mas não conseguiu ultrapassar e conseqüentemente não se manteve acima da LT.
- O preço abriu a semana praticamente no alvo diário anunciado anteriormente, isto caso o preço rompesse a LT (linha de tendência) que servia como suporte, o que ocorre em 10/06/2022.
- As setas amarelas indicam pontos de suporte, a seta que aponta para direita representa a valor mais baixo que o ativo chegou neste *pullback*, a que aponta para esquerda indica uma mima dupla (305/1292) suporte muito forte por se tratar de um gráfico diário;
- Nesta semana podemos observar que rompemos a segunda área de consolidação, mais uma linha de tendência e uma forte área de suporte.

Gráfico 2 horas

- A seta verde acima foi o alvo provável se o preço conseguisse ultrapassar a LT de resistência no gráfico, dois toques ocorreram porém não foi o suficiente para ultrapassar a LT.
- O rompimento da LT de suporte representada pelo círculo preto demonstrou enfraquecimento do suporte.
- O Preço volta a ficar abaixo de todas as médias.
- As linhas cinzas pontilhadas podem ser a representação do cenário desta semana, a probabilidade de termos uma área de consolidação é grande, porém o cenário mundial não está apresentando boas notícias, o que leva, praticamente, todos os investimentos a retroceder.

OBS: Evitar operações em momentos de consolidação é uma boa forma de salvaguardar o patrimônio. Para comprar ou vender ativos devemos esperar momentos mais apropriados, verifiquem sempre topos e fundos ascendentes ou descendentes para fazer suas operações.

Se o preço não segurar em 26.000 USD, teremos um próximo alvo em 19.000 USD no semanal e 17.000 USD no diário, fiquem atentos.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL